

ПРОГНОЗНЫЕ РЕСУРСЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УСТЮРТА

Собиров Ж.Р., Туляганова Н.Ш.

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

[doi.org/ 10.5281/zenodo.15463594](https://doi.org/10.5281/zenodo.15463594)

Аннотация. Рассматривается перспективный объект с произведенной оценкой прогнозных ресурсов в залежах углеводородного сырья с учетом их комплексной инвентаризации и анализа результатов интерпретации сейсмических, промыслово-геофизических и буровых данных для обоснования проведения дальнейших геологоразведочных работ.

Ключевые слова: углеводород, перспективный ресурс, прогнозные ресурсы, промысловая геофизика, коэффициент аналогия, продуктивный комплекс, эталонный участок, расчётный участок.

Annotation. A promising object is considered with a forecast assessment of hydrocarbon resources in hydrocarbon deposits due to their comprehensive inventory and analysis of the results of interpretation of seismic, field-geophysical and drilling data to justify further exploration.

Keywords: hydrocarbon, prospective resource, forecast resources, field geophysics, analogy coefficient, productive complex, reference site, estimated site

Начиная с 1990-х годов в Устюртском нефтегазоносном регионе для прогнозирования запасов углеводородов применяют метод сравнительных геологических аналогий. Его суть — на эталонном участке вычислить среднюю величину ресурсов УВ, приходящуюся на единицу площади, и перенести её на сопоставимые территории. В хорошо изученных районах Узбекистана, где проведены масштабные геофизические исследования и глубокое бурение, этот приём считается наиболее эффективным: речь идёт о методе удельных плотностей и оценке ресурсов «на среднюю структуру». Для малознакомых районов и потенциально продуктивных горизонтов прогнозные ресурсы рассчитывают объёмно-статистическим методом [1,2]. Рассматриваемая в статье территория лежит

в пределах Центрально-Устюртской системы дислокаций и представлена чередованием валообразных поднятий и прогибов, границы которых обычно приурочены к разломам. По субширотному, ступенчатому интервалу разломов Центрально-Устюртская зона на юге соприкасается с Шахпахтинской ступенью, которая тектонически входит в Южно-Мангышлакско-Устюртскую впадину. (см.рис.1).

Рис.1. Тектоническая карта района работ

1-газоконденсатный месторождения; 2-находящиеся в глубоком бурения; 3-подготовленные к глубоком бурения; 4-выявленные; 5-Центрально-Устюртский ГНР (Шорджинский поднятия); 6- I порядка; 7- II порядка; 8- III порядка; 9-региональные тектонические нарушения; 10- Государственная граница.

Шорджинская антиклиналь представляет собой брахиантиклинальную складку, сложенную на поверхности преимущественно отложениями сарматского яруса миоцена, которые практически не подверглись тектоническим деформациям.

В результате сейсморазведочных работ было выявлено три потенциально нефтегазоносных объекта в отложениях юрского и палеозойского возрастов. Два из них — «Азия Жолбарысы» и «Хакберди» — в 2012 г. были подготовлены и направлены на глубокое поисковое бурение. Лицензия «Азия Жолбарысы» относится к Центральному району и расположена на Шорджинском поднятии.

Структура «Азия Жолбарысы» была выявлена в 2011 г. в ходе сейсморазведочных работ ОГТ (масштаб 1:50 000) и подготовлена к поисковому бурению. Плотность сети MOGT-профилей составила 1,03 пог. км на 1 км². Оценка структуры велась по четырём отражающим горизонтам, соответствующим отложениям верхней и средней юры, верхнего карбона и нижнего–среднего карбона. По своей геометрии она представляет собой антиклинальную складку.

Скважина № 1 «Азия Жолбарысы» была пробурена Китайской буровой компанией СИБУ. В ходе испытаний в интервале 2964–2936 м в внутри-пермских (внутри-палеозойских) отложениях зафиксированы непромышленные притоки жирного углеводородного газа, характерные для газоконденсатных и, возможно, нефтяных залежей. На глубине 3490–3570 м в подсолевых нижнепермских (внутри-палеозойских) карбонатных коллекторах обнаружена азотная залежь, насыщенная инертным газом, с подошвенной пластовой водой плотностью 1,23 г/см³ [3,4].

Переинтерпретация сейсмике показывает, что складка «Азия Жолбарысы» имеет дугообразную форму и возникла на палеоподнятии, образованном в ходе эпирифтогенной инверсии юногерцинской фазы (период триас — ранняя юра). При этом сама инверсия, проходившая в триасе, сопровождалась орогенезом, приведшим к отложению красноцветной молассы, которая к ранней юре в разрезе скважины № 1 полностью смыта денудацией. В результате последующей активации альпийского тектонического режима Центрально-Устюртская система дислокаций была приподнята блоками, а отдельные структуры в ослабленных шовных зонах получили слабую дислокацию, что и сформировало её современный геотектонический облик.

Приоритетным для проведения геологоразведочных работ выбран юго-восточный сектор Шорджинского поднятия, расположенный к северо-востоку от Ассакеауданского прогиба. Для оценки рентабельности операций принято, что общая площадь структур вместе с прилегающими

межструктурными зонами составляет 50 км², а на рассматриваемой территории может быть выявлено до 118 таких объектов. С учётом коэффициента успешности открытия месторождений, равного 0,1, прогнозируется обнаружение около 12 новых структур. При реализации углеводородов на внутреннем рынке рентабельность геологоразведочных работ на Шорджинском участке составила 40 %.

Удельная плотность прогнозных ресурсов углеводородов в юрских и палеозойских отложениях составляет 34,0 тыс. т.у.т. на 1 км², что по уровню концентрации относится к IV (высокоперспективной) группе. (рис.2).

Рис. 2. Распределение прогнозных ресурсов УВ-сырья (извлек.) по категории D₂ по Центрального Устюрта.

Таким образом, основной потенциал перспектив нефтегазоносности Центрального Устюрта связывается с терригенными отложениями нижнесреднеюрского, а также с образованиями палеозойского возраста [5].

Выводы и заключение. Предоставить подробный и научно обоснованный анализ перспектив прогнозных ресурсов углеводородов в исследуемой зоне.

- Определить особенности продуктивных горизонтов и выявить пропущенные залежи на основе промыслово-геофизических данных.

- Разработать рекомендации по подготовке перспективного участка к детальным сейсморазведочным работам.

- Создать методические указания, способствующие обнаружению новых нефтегазоперспективных структур в Центрально-Устюртской системе дислокаций.

Литература

1. Абдуллаев Г.С. Биостратиграфия, литофации и перспективы нефтегазонасыщенности карбонатной юры северного борта Амударьинской впадины: Автореферат дисс. на соискание ученой степени д-ра геол.-мин. наук. - Ташкент, 2004. – 40 с.

2. Абетов А.Н., Лабутина Л.И., Патласов М.Г., Рахматов Б.С. и др. Сейсмостратиграфический анализ домеловых комплексов пород Куаныш-Коскалинского вала и Юго-Западного Приаралья с целью выделения нефтегазоперспективных зон и прогноза участков для обнаружения возможных ловушек углеводородов. – Ташкент: фонды ИГиРНИГМ. – 1999 – 175 с.

3. Морошкин А.Н., Имамов Р.Р., Бражников А.О., Бражников О.Г. Вероятностная оценка числа неоткрытых месторождений углеводородов по классам их крупности// Геология нефти и газа Москва ООО «ВНИГНИ-2». 2019. Вып. 1. С. 27-43.

4. Нугманов А.Х., Пенькова С.О. и др. Уточнение прогнозных ресурсов углеводородов в доюрских отложениях Устюртского региона. – Ташкент: фонды ИГиРНИГМ. – 2002 – 190 с.

5. Хегай Д.Р. «Карбонаты верхнепалеозойского возраста Устюртского региона и перспективы открытия скоплений УВ» –Ташкент: фонды ИГиРНИГМ. – 2014 – 167 с.